

Bank Mega Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

Suci Fajaryati, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Mega Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Mega Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Mega Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Mega Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; dan (6) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Mega Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Mega Syariah dan Konvensional; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Sektor perbankan di Indonesia memegang peranan penting sebagai lembaga keuangan yang menjadi jantung perekonomian negara. Perbankan sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi karena bertindak sebagai perantara keuangan (lembaga intermediasi) (Fahrial dalam Setiawati, 2020). Sistem perbankan diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, di mana bank umum merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip tradisional atau syariah yang menyediakan jasa keuangan (Setiawati, 2020).

Pada dasarnya, lembaga keuangan konvensional dan syariah memiliki tugas yang hampir mirip, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Namun, perbedaan signifikan terletak pada cara pembagian profitnya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem *profit-sharing* (pembagian berdasarkan keuntungan dan kerugian). Bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga karena islam mengharamkan riba, yang terkandung dalam prinsip tersebut. Perbedaan lainnya juga terkait dengan aspek hukum, bentuk organisasi, produk pembiayaan perusahaan, dan lingkungan kerja (Irham, 2019).

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia adalah Bank Mega Syariah dan Konvensional. Kedua bank ini merupakan lembaga keuangan yang populer

di Indonesia, yang berada di bawah naungan PT Mega Corpora dan memiliki induk perusahaan bernama CT Corpora. Bank Mega Syariah, yang semula bernama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), diakuisisi oleh PT Mega Corpora, lalu pada tanggal 27 Juli 2004 PT Mega Corpora mengubah kegiatannya dari konvensional ke syariah. Sedangkan Bank Mega dibangun dengan nama PT Bank Karman pada tahun 1969 dan berganti nama menjadi PT Mega Bank pada tahun 1992, kemudian pada tahun 2000 namanya diubah menjadi PT Bank Mega (Supriyatna, 2018).

Popularitas Bank Mega Syariah dan Konvensional terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari banyaknya artikel ilmiah yang mengulas Bank Mega Syariah dan Konvensional sebagai topik utamanya. Pada pertengahan 2022 tercatat ada 13 artikel ilmiah yang memuat Bank Mega Syariah dan Konvensional, dengan sebagian besar artikel berasal dari jurnal Indonesia management. Dalam beberapa penelitian, Bank Mega Syariah dan Konvensional sering dibandingkan dengan beberapa bank syariah dan konvensional lainnya. Biasanya, para peneliti hanya mengkaji analisis- analisis seperti analisis kesehatan, analisis strategi, dan analisis produk. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji peta perkembangan Bank Mega Syariah dan Konvensional sebagai lembaga keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Mega pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Mega, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Mega, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank Mega atau PT Bank Karman, yang didirikan pada tahun 1969, adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang berfokus pada perbankan dan jasa keuangan. Bank Mega dipercaya sebagai solusi untuk memecahkan masalah kebutuhan modal bagi orang-orang yang ingin memulai atau menjalankan usahanya, namun terkendala oleh masalah dana (Milniati at. al. 2022). Sementara itu, Bank Mega Syariah adalah instansi syariah yang bergerak di bidang keuangan, dengan segala kegiatannya berdasarkan peraturan Islam. Produk dan layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Busnita, 2022).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan

menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi kluster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Bank Mega Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Bank Mega yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci "*Bank Mega*" dalam kurun waktu seluruh tahun (2009-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*).

Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas pemetaan penelitian tentang Bank Mega Syariah dan Konvensional di Lembaga Keuangan melalui studi bibliometrik *VOSviewer* dan review literatur. Berdasarkan pencarian publikasi ilmiah di *website* Garuda selama 14 tahun yaitu 2009 hingga 2022, terdapat 134 artikel yang membahas tentang Bank Mega Syariah dan Konvensional.

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Mega Syariah dan Konvensional

Hasil pencarian publikasi ilmiah tentang Bank Mega Syariah dan Konvensional dari tahun 2009 hingga 2022 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan jumlah publikasi artikel setiap tahunnya. Jumlah publikasi ilmiah terbanyak terjadi pada tahun 2021, dengan 19 artikel, lebih banyak dibandingkan tahun 2020 yang hanya memiliki 15 artikel. Total ada 134 judul publikasi artikel tentang Bank Mega Syariah dan Konvensional, dengan rata-rata 10 artikel publikasi ilmiah tentang Bank Mega Syariah dan Konvensional setiap tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Mega Syariah dan Konvensional

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jurnal Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jurnal Artikel Publikasi
2009	1	2014	5	2019	11
2010	2	2015	10	2020	15
2011	1	2016	10	2021	19
2012	5	2017	13	2022	13
2013	11	2018	18		
Jumlah 134					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada 13 lembaga yang menempati 3 posisi teratas sebagai institusi dengan jumlah publikasi terbanyak. JIM (*Journal of Indonesian Management*) adalah afiliasi/lembaga penerbit jurnal yang mempublikasikan hasil penelitian tentang Bank Mega Syariah dan Konvensional dengan jumlah publikasi terbanyak di posisi pertama yaitu sebanyak 4 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit jurnal seputar Bank Mega Syariah dan Konvensional

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
JIM (Journal of Indonesian Management)	4
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB	3
Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah), MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), HJABE (Hasanuddin Journal of Applied Business and Entrepreneurship), IQTISHODUNA (Jurnal Ekonomi Islam), Jurnal Civil Law USU, EMBA (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi), Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Bidang Ilmu Ekonomi, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Premise Law Jurnal, Tadayun (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah).	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Escel* 2016.

Tabel 3 menunjukkan bahwa peneliti paling produktif tentang Bank Mega Syariah dan Konvensional adalah Mustopa Kamal Rokan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan 3 artikel publikasi.

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar Bank Mega Syariah dan Konvensional

Peneliti	Jumlah Publikasi
Mustopa Kamal Rokan (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	3
Abdul Jalil (Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu), Ahmad Maulidizen (university of malay), Dzabir Hamzah (Universitas Hasanudin), Andi Rosano (Universitas Bina Sarana Informatika).	2
(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)	

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Bank Mega Syariah dan Konvensional

Berdasarkan hasil pencarian di *website* Garuda, terdapat 134 artikel penelitian yang membahas tentang Bank Mega Syariah dan Konvensional. Kemudian, dari 134 artikel tersebut diekspor dalam format RIS dan diinput serta dianalisis menggunakan *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

job satisfaction, leadership, loyal attitude, motivation, observation, organizational commitment, pandemic, performance, positive effect, questionnaire, significant effect, work environment.

- Kluster 5. Warna ungu, terdapat 11 topik, yaitu: *asset, capital adequacy ratio, data analysis, deposito ratio, ibank, loan, performing loan, PT Bank Mega, PT Bank Mega Tbk, return, value.*
- Kluster 6. Warna biru muda, terdapat 9 topik, yaitu: *customer loyalty, customer satisfaction, F test, internal control, multiple linear regression, quality, reliability, service quality, T test.*
- Kluster 7. Warna oranye, terdapat 7 topik, yaitu: *analysis, burnout, emotional intelligence, goal, research, significant influence, work performance.*
- Kluster 8. Warna cokelat, terdapat 6 topik, yaitu: *Bank BNI Syariah, Bank Indonesia, Bank Mega Syariah, procedure, product, service.*
- Kluster 9. Warna merah muda, terdapat 4 topik, yaitu: *Bank Mega, Bank Mega Tbk, nasabah megafirst, persero.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Mega

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Mega Konvensional, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh optimalisasi laba, Dana Pihak Ketiga/DPK, suku bunga, rasio likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, dan penyaluran kredit/loan terhadap profitabilitas.
2. *Kedua*, pengaruh kualitas pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi terhadap keandalan *audit trail*.
3. *Ketiga*, pengaruh *Earning Per Share/EPS* terhadap harga saham.
4. *Keempat*, pengaruh *financial distress* terhadap rasio keuangan.
5. *Kelima*, kinerja keuangan menggunakan *Risk-Based Bank Rating/RBBR* dan PSAK 71.
6. *Keenam*, pengaruh struktur modal dan *BI rate* terhadap nilai perusahaan.
7. *Ketujuh*, pengaruh *Return On Assets/ROA* dan *Non Performing Loan/NPL* terhadap *Capital Adequacy Ratio/CAR*.
8. *Kedelapan*, pengaruh *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Current Ratio/CR*, *Debt to Equity Ratio/DER*, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO terhadap *Return On Assets/ROA*.
9. *Kesembilan*, pengaruh *Non Performing Loan/NPL* dan suku bunga Bank Indonesia terhadap laba bersih.
10. *Kesepuluh*, penerapan *Debt to Equity Ratio/DER*.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 14 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Mega Syariah, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh Kualitas Aktiva Produktif/KAP dan kecukupan modal terhadap rentabilitas.
2. *Kedua*, kinerja keuangan dengan pendekatan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 dan *Balanced Scorecard*.
3. *Ketiga*, tingkat efisiensi dengan metode DEA dan perbandingan rasio keuangan.

4. *Keempat*, pengaruh rasio rentabilitas terhadap pendapatan margin Murabahah.
5. *Kelima*, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Non Performing Financing/NPF*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, dan *Non Performing Loan/NPL* terhadap *Return On Assets/ROA*.
6. *Keenam*, tingkat kesehatan dengan metode CAMEL dan RGEC.
7. *Ketujuh*, akuntansi Mudharabah dengan PSAK No. 105.
8. *Kedelapan*, pengaruh pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah, ekuitas, Dana Pihak Ketiga/DPK, biaya operasional, dan *cost of credit* terhadap laba bersih.
9. *Kesembilan*, laporan keuangan dalam memprediksi kecenderungan terjadinya kebangkrutan.
10. *Kesepuluh*, pengaruh nilai tukar mata uang, pembiayaan modal kerja dengan akad Musyarakah, kualitas portofolio pembiayaan, dan inflasi terhadap profitabilitas.
11. *Kesebelas*, pengaruh kualitas aset, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan.
12. *Kedua belas*, pengaruh *Return On Assets/ROA*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Non Performing Financing/NPF* terhadap *Capital Adequacy Ratio/CAR*.
13. *Ketiga belas*, pengaruh *Corporate Social Responsibility/CSR* terhadap *corporate image*.
14. *Keempat belas*, rasio solvabilitas menggunakan metode ARIMA BOX-JENKINS.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Mega

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 30 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Mega Konvensional dan Syariah, yaitu:

1. Budaya organisasi;
2. *Burnout*;
3. Disiplin;
4. *E-Learning*;
5. Gaya kepemimpinan;
6. Insentif;
7. Kompensasi;
8. Kepuasan kerja;
9. Karakteristik individu;
10. Karakteristik pekerjaan;
11. Komitmen organisasional;
12. Kompensasi;
13. Kecerdasan emosional;
14. Komunikasi interpersonal;
15. Kompetensi sumber daya manusia;
16. Konflik peran;
17. Kontrol diri;
18. Lingkungan kerja;
19. Loyalitas;
20. Motivasi kerja;

21. Mutu layanan;
22. *Psychological capital*;
23. Pengetahuan manajemen;
24. Pelatihan;
25. Pengembangan;
26. Promosi jabatan;
27. Stres kerja;
28. Struktur organisasi;
29. *Talent management*;
30. Tekanan kerja.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Mega

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 25 topik berkaitan dengan perilaku nasabah Bank Mega Konvensional dan Syariah, yaitu:

1. Audit internal;
2. Bagi hasil;
3. Bauran pemasaran syariah;
4. *Brand*;
5. *Customer relationship marketing*;
6. Etika kerja;
7. *Internet banking/IBANK* dengan *One-Time Password/OTP*.
8. Jumlah *teller*;
9. Kartu kredit;
10. Keyakinan agama;
11. Kepuasan;
12. Kepercayaan;
13. Kemudahan penggunaan;
14. Lokasi;
15. Manfaat;
16. *Model carter*;
17. Nilai;
18. Pelayanan;
19. Produk;
20. Promosi;
21. *Relationship marketing*;
22. Sikap;
23. Sistem antrian;
24. Sistem pemasaran;
25. Sistem informasi kepuasan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Pembiayaan/Kredit Bank Mega

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 5 topik penelitian berkaitan dengan produk pembiayaan Bank Mega Konvensional, yaitu:

1. *Pertama*, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kredit usaha atas sita eksekusi Hak Guna Bangunan/HGB.
2. *Kedua*, penyelesaian sengketa kredit macet/bermasalah dalam keadaan wanprestasi, seperti perjanjian kartu kredit.
3. *Ketiga*, penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit.

4. *Keempat*, kelayakan calon nasabah kartu kredit dengan metode Algoritma C4.5.
5. *Kelima*, agunan/jaminan dalam penyaluran pembiayaan akad Murabahah.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 8 topik penelitian berkaitan dengan produk pembiayaan Bank Mega Syariah, yaitu:

1. *Pertama*, keagenan bank dalam pembiayaan Murabahah dan Wakalah.
2. *Kedua*, pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas.
3. *Ketiga*, pengaruh komunikasi dan sumber daya terhadap kebijakan perkreditan.
4. *Keempat*, pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah/KPR Syariah, seperti covid-19, akad Wakalah.
5. *Kelima*, penyelesaian kredit bermasalah/macet syariah di pengadilan agama.
6. *Keenam*, efisiensi penyaluran kredit dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis/DEA*.
7. *Ketujuh*, perlakuan akuntansi akad Musyarakah berdasarkan PSAK 106.
8. *Kedelapan*, pengikatan hak tanggungan pada pembiayaan Musyarakah.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Tabungan/Simpanan Bank Mega

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 1 topik penelitian berkaitan dengan produk tabungan/simpanan Bank Mega Syariah, yaitu: strategi pemasaran jasa tabungan.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 6 topik penelitian berkaitan dengan produk tabungan/simpanan Bank Mega Syariah, yaitu:

1. *Pertama*, perlakuan akuntansi tabungan haji dan analisis kritikal.
2. *Kedua*, sistem dan prosedur gadai emas syariah.
3. *Ketiga*, akad produk tabungan rencana.
4. *Keempat*, penerapan akad wadiah pada produk giro.
5. *Kelima*, penerapan perhitungan bagi hasil berdasarkan *equivalent rate* terhadap tabungan Mudharabah.
6. *Keenam*, akad tabungan Mudharabah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Mega

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 7 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Mega, yaitu:

1. *Pertama*, strategi IT *disaster recovery plan* pada *core banking system* dengan pendekatan *Analytical Hierarchy Process/AHP*.
2. *Kedua*, informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja manajer.
3. *Ketiga*, penerapan pasal 20 ayat (2) A dan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang manajemen risiko pembukaan rekening tanpa nasabah.
4. *Keempat*, pembentukan gap sensitivitas.
5. *Kelima*, sistem informasi eksekutif.
6. *Keenam*, kinerja sosial Bank Mega Syariah.

7. *Ketujuh*, penerapan akad Qardh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Mega Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; dan (6) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)

Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>

Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>

Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>

Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital*

- Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>